

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА СЛЕЗОВИТ СКЛЕРОМАЛЬЯЦИЯ ПРИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949446>

Усманова Т.Ж., Жалолиддинов Д.Л., Абдурахманова Д.А.

Андижанский Государственный Медицинский институт

Аннотация.

В статье объясняется научная значимость эффективности препарата слезовит склеромальяция при миопия высокой степени. Актуальная проблема в офтальмологии настоящее время является склеромальяция миопия высокой степени. Это связано с прогрессирующим ростом заболеваемости данной патологии.

Ключевые слова.

Миопия, дистрофия, ОКТ, Фундус камера.

СЛЕЗОВИТ ПРЕПАРАТИНИНГ ЮҚОРИ ДАРАЖАЛИ МИОПИЯ СКЛЕРОМАЛЬЯЦИЯСИДА ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Усманова Т. Ж. Жалолиддинов Д. Л., Абдурахманова Д. А.

Андижон Давлат Тиббиёт Институти

Изоҳ. Мақолада слезовит препаратини миопияни юқори даражасидаги склеромалацияда қўллаш самарадорлигининг илмий аҳамияти тушунтирилади. Ҳозирги вақтда офтальмологияда долзарб муаммо бу юқори даражадаги миопия склеромалацияси. Бу ушбу патология билан касалланишининг прогрессив ўсиши билан боғлиқ.

Калит сўзлар.

миопия, дистрофия, окт, Фундус камераси.

THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG IS LACRIMAL SCLEROMALACIA IN HIGH-GRADE MYOPIA

Usmanova T.J., Jaloliddinov D.L., Abdurakhmanova D.A.

Andijan State Medical Institute

Annotation.

The article explains the scientific significance of the effectiveness of the drug slezovit scleromalacia in high-grade myopia. An actual problem in ophthalmology at the present time is scleromalacia myopia of a high degree. This is due to the progressive increase in the incidence of this pathology.

Key words.

Myopia, dystrophy, OCT, Fundus camera.

Миопия это нарушения рефракции в любом возрасте. Высокая миопия это (myopia alta) – **близорукость**, которой степень превышает более 6,0 диоптрий; Термин миопия происходит от греческого «myops» – щурящий глаза. Заболевание считается болезням 21 века. Склеромальгия при миопия высокой степени – самая распространенная болезнь глаз. С каждым годом все большее количество людей вынуждены прибегать носить очки, контактные линзы и лазерной коррекции зрения или ласектомии. Заметно возросло количество близоруких в людей особенно высокогорных районах. В Сеуле, столице Южной Кореи, близорукость у 96,5 % 19-летних молодых людей. 60 лет назад у 10–20 % населения Китая была близорукость, на сегодняшний день уже у 90 % подростков и молодых взрослых наблюдается склеромальгия миопия высокой степени. Рост заболеваемости склеромальгия миопия высокой степени есть и в других странах. По некоторым оценкам к концу текущего десятилетия с склеромальгией миопия высокой степени будут страдать треть населения планеты. Наиболее распространенным в детском и подростковом, больных болеющим колитом, ревматизмом и. В настоящее время проблемы со зрением людей превышает до 43 %. А именно близорукость наблюдается у 80 % людей. Практически каждый третий нашей огромной планеты страдает близорукостью. Близорукие люди видят предметы, находящиеся вблизи, а объекты, расположенные на расстоянии видят нечетко. Предметы «расплываются».

По срокам появления миопической рефракции глаз различают близорукость врожденную и приобретенную. Причем процент последний в несколько раз выше первой. Выделяют 3 степени миопии по силе нарушения: слабую – до 3.0 дптр, среднюю – 6.0 дптр, высокую – свыше 6.0 дптр. Различают миопию непрогрессирующую и прогрессирующую. Иногда миопия прогрессирует непрерывно. достигает высоких степеней (до 30.0–40.0 дптр.). Близорукость может прогрессировать медленными темпами

и закончиться с завершением роста организма. Непрогрессирующая миопия хорошо корригируется, лечение не обязательно. Миопия, которая прогрессирует постоянно является причиной инвалидности. При миопии выше 6.0 дптр постоянное напряжение конвергенции, обусловленное близким расположением дальнейшей точки ясного зрения, является большой нагрузкой для внутренних прямых мышц, в результате чего возникает зрительное утомление – мышечная астигматизация. Растяжение заднего сегмента глазного яблока приводит к анатомическим и физиологическим изменениям. Происходят изменения глазного дна.

Начальной стадии наблюдается миопический конус. Затем дистрофия сосудистой и сетчатой оболочек может перейти на всю окружность диска зрительного нерва, формируется ложная задняя стафилома, она способна распространяться на желтое пятно, приводит к резкому снижению зрения. Склеромальгия при миопия высокой степени в результате растяжения глаза в длину происходит истончение и уменьшение прочности оболочек глаза. Это приводит к помутнению стекловидного тела и образованию хориоретинальных очагов на глазном дне. Имеет значение образование грубого пигментного очага, которое снижает остроту зрения. Кроме того, при этом также растягиваются кровеносные сосуды, проходящие через эти оболочки и питающие их. В результате нарушения циркуляции крови ухудшается доставка кислорода и питательных веществ в ткани глаза, что может привести к различным периферическим дистрофиям сетчатки. Самой опасной формой склеромальгия при миопия высокой степени оболочки глаза является отслойка сетчатки. Симптомы отслойки сетчатки глаза - резкое и внезапное снижение зрения, появление искр и ощущение занавески перед глазами. Лечат отслойку сетчатки хирургическим путем с помощью лазера или криотерапией. Однако восстановить потерянное зрение редко удается, лечение в основном направлено на предотвращение полной потери зрения и прогрессирование заболевания. Кроме отслойки сетчатки и истончения сосудов, высокая близорукость опасна повышением внутриглазного давления, что часто приводит к повреждению зрительного нерва и развитию глаукомы. Медикаментозные курсы направлены на предотвращение склеромальгии близорукости. Диагностика включает следующие действия: проведение визометрии, авторефрактометрия, осмотр глазного дна с помощью гониолинзы, проведение А-В сканирование глаза. Проводят ОКТ сетчатки глаза.

Целью данного исследования явилось изучение клинической эффективности препарата Слезовит склеромальгания при миопии высокой степени.

Материал и методы. Под нашим наблюдением на протяжении 1 года находилось 145 больных (85 женщины и 60 мужчины) в возрасте 18-56 лет. Больные были разделены на 2 группы. Первая группа - контрольная - 80 человек с различной этиологии дистрофии сетчатки миопии высокой степени, которые по различным причинам в течение 6 месяцев не получали никакой специфической терапии. Вторую группу составили 55 человек, которые в течение 10 дней получали курс стандартной консервативной поддерживающей терапии каждый 6 месяцев: п/б инъекции эмоксипина, трентала, в/м инъекции витаминов группы В, никотиновой кислоты, милдроната. После окончания курса лечения назначена Слезовит по 1 таблетки 1 раза в день течение 1 месяца.

Результаты проведенного исследования. Среди исследуемых показателей функционального состояния органа зрения наибольшая динамика отмечена со стороны остроты и поля зрения. О динамике со стороны сетчатки судили на основании данных А- сканирование, рефрактомерии и визометрии. У больных

1-2 групп выявлено выпадение поля зрения на $32 \pm 6\%$. У пациентов первой (контрольной) группы отмечено прогрессивное ухудшение показателей поля зрения (центральной и парацентральной скотомы) на протяжении всего периода исследования. У пациентов второй группы после проведения курса лечения выявлялось незначительное уменьшение дистрофических очагов и центральных скотом. В течение всего периода исследования у большинства пациентов отмечалась стабилизация рефракции и поля зрения, а у части больных отмечено уменьшение рефракции и повышения остроты зрения.

Выводы:

Сегодня во многих странах разрабатываются вопросы лечения

склеромальгия при миопия высокой степени глаза. Ученые активно изучают генетические предрасположенности, функциональную анатомию и биологию органов зрения, климатогеографические факторы, обмениваются достижениями в области рефракционной офтальмологии. Все это делает перспективу успешного лечения склеромальгия миопия высокой степени.

1. Применение препарат слезовит склеромальгия при миопия высокой степени глаза в составе комплексной медикаментозной терапии в течение 3 месяцев приводит к стабилизации зрительных функций.

2. Применение препарат слезовит склеромальгия при миопия высокой степени в течение 3 месяцев у пациентов с приводит к достоверному уменьшению рефракции, повышения остраты зрения, расширения поля зрения стабилизации зрительных функций.

3. Препарат слезовит можно рекомендовать больным склеромальгия при миопии высокой степени, макулодистрофии, как эффективное средство, улучшающей зрительных функций больных.

АДАБИЁТЛАР:

1. Кацнельсон Л.А. и др. Атлас сосудистых заболеваний глаз, 2000
2. Танковский В.Э. Тромбозы вен сетчатки, 2000
3. Журнал «Вестник офтальмологии». Москва, 2016
4. Нестеров А.П. Глаукома. Москва, 2008
5. Неотложная офтальмология. Под ред. Е.А.Егорова Москва 2007
6. Офтальмология. Системали ёндошиш. Жек Канский. 2005
7. Офтальмология. Атлас. Жек Канский. 2005
8. Даниличев В.Ф. Современная офтальмология. Москва 2009